

Cartografia delle tipologie di uso e copertura del suolo dell'azienda VerdeBios

Fotointerpretazione a scala 1:2000
Legenda Corine Land Cover 2018

Legenda

- Bosco di roverella e cerro
- Bosco misto di roverella e pino nero
- Colture eterogenee
- Oliveti
- Pascoli, prati e altre praterie
- Reti stradali e ferroviarie e relativi terreni
- Seminativi non irrigati
- Tessuto urbano continuo
- Tessuto urbano discontinuo
- Aree arbustive in via di rinaturalizzazione
- Vigneti
- Colture annuali associate a colture permanenti

Citazione consigliata:

Huamaní Cahuas C.F., de Francesco M.C., Frate L., Marino S., Tozzi F.P., Stanisci A. 2023. La biodiversità e il valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'Azienda Agricola Biologica "Verdebios" di Celenza Sul Trigno (Ch). Università del Molise, Centro di Ricerca BIOCULT. ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.7516738.

Cartografia delle tipologie di uso e copertura del suolo dell'Azienda VerdeBios e dei terreni contigui (fino a 100 m di distanza)

Fotointerpretazione a scala 1:2000
Legenda Corine Land Cover 2018

Legenda

- | | |
|--|---------------------------------|
| VerdeBios | Siti di estrazione |
| Aree calanchive | Strutture sportive e ricreative |
| Bosco di roverella e cerro | Tessuto urbano continuo |
| Colture eterogenee | Tessuto urbano discontinuo |
| Pascoli, prati e altre praterie | Vigneti |
| Seminativi non irrigati | Oliveti |
| Colture annuali associate a colture permanenti | |
| Reti stradali e ferroviarie e relativi terreni | |
| Bosco misto di roverella e pino nero | |
| Aree arbustive in via di rinaturalizzazione | |

Citazione consigliata:

Humaní Cahuas C.F., de Francesco M.C., Frate L., Marino S., Tozzi F.P., Stanisci A. 2023. La biodiversità e il valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'Azienda Agricola Biologica "Verdebios" di Celenza Sul Trigno (Ch). Università del Molise, Centro di Ricerca BIOCULT. ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.7516738.

Particelle catastali dell'Azienda VerdeBios

Ortofoto scala 1:2000
EPSG 32633 (UTM WGS84 33N)

Legenda

- PARTICELLE AZIENDA VERDEBIOS
- Rete Natura 2000

Citazione consigliata:

Huamaní Cahuas C.F., de Francesco M.C., Frate L., Marino S., Tozzi F.P., Stanisci A. 2023. La biodiversità e il valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'Azienda Agricola Biologica "Verdebios" di Celenza Sul Trigno (Ch). Università del Molise, Centro di Ricerca BIOCULT. ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.7516738.